

O PROGRAMA ETNOMODELAGEM

Estudos e Reflexões com a Etnomatemática e Lakatos como Ponto de Partida

Kamilo Andrés Manchego Palacio¹
Universidade Federal de Ouro Preto
kamilo.palacio@aluno.ufop.edu.br

Martín Nicolás Rodríguez Zamit
Universidade Federal de Ouro Preto
martin.rodriguez@aluno.ufop.edu.br

Milton Rosa
Universidade Federal de Ouro Preto
milton.rosa@ufop.edu.br

Resumo: No contexto deste artigo teórico, a Etnomodelagem é abordada como um programa de pesquisa científica, que possui fundamentos metodológicos, epistemológicos e filosóficos. Nesse contexto, a história da Etnomatemática, a história da Etnomodelagem e as suas bases teóricas são desenvolvidas em linhas gerais para mostrar como a Etnomodelagem avança como um campo investigativo. Portanto, o objetivo deste artigo é responder à pergunta: *Quais são as bases teóricas que sustentam e enquadram o Programa Etnomodelagem?* Assim, por meio de estudos e reflexões, apresenta-se a Etnomodelagem como um programa de pesquisa lakatosiano, que auxilia ao Programa Etnomatemática e que, atuando de uma forma autônoma, possibilita o seu desenvolvimento progressivo. Assim, a Etnomodelagem, vista a partir dessa perspectiva e interpretando-a de um ponto de vista metafórico e argumentativo de Lakatos, é concebida como um programa que possui dois componentes principais: um núcleo firme e um cinturão protetor e, além disso, devido à dinâmica interna da ciência em relação à forma como progride como um programa, também pode contar com componentes como as heurísticas positivas e as heurísticas negativas

Palavras-chave: Cultura; Etnomatemática; Etnomodelagem; Programa de Pesquisa; Lakatos.

1 Introdução

Durante a década de 1970, novas pesquisas emergiram, buscando romper com a ideia de um currículo comum, imposto e herdado pela matemática moderna e que influenciou a educação. Assim, nas décadas seguintes, novos paradigmas educacionais aportariam novos elementos, como o social e o cultural, para a compreender a Matemática não apenas através do conhecimento matemático, mas de forma holística e imposto pelos sistemas educacionais ou pela academia (Rosa; Orey, 2014).

Destaca-se que o presente trabalho tem como objetivo responder à pergunta: *Quais são as bases teóricas que sustentam e enquadram o Programa Etnomodelagem?*

Assim, ao realizar uma análise da literatura em Educação Matemática, em particular, na revisão que tem relação com as Etnomatemáticas e a Etnomodelagem. É importante ressaltar que neste artigo apresentaremos a Etnomodelagem como um programa de pesquisa lakatosiano que auxilia o Programa Etnomatemática, possibilitando o seu desenvolvimento progressivo.

Desse modo, a Etnomodelagem é entendida, a partir dessa perspectiva e, interpretando-a de um ponto de vista Lakatosiano, poderia ser concebida como um Programa de Pesquisa que possui dois componentes principais: um núcleo firme e um cinturão protetor. Além disso, devido à dinâmica interna da ciência em relação à forma como progride como um programa, pode contar com componentes como as heurísticas positivas e as heurísticas negativas.

Os principais autores que são citados neste trabalho e que de forma dialógica são bases referentes para o estudo das ideias apresentadas para o desenvolvimento dessa linha de pensamento são: Lakatos, D'Ambrosio, Orey e Rosa, dentre outros que contribuem para alicerçar e tecer esses diálogos teóricos.

2 A Etnomodelagem

Desde o final da década de 1980, as possíveis conexões entre a Etnomatemática e a Modelagem Matemática começaram a ser discutidas internacionalmente. Nesse contexto, D'Ambrosio (1985) afirmou, em seu primeiro artigo internacional sobre Etnomatemática, que a cultura pode ser expressa por meio de jargões, códigos, mitos, símbolos e formas de raciocínio associados a essas formas de expressão possibilitando comunicar práticas matemáticas como classificar, ordenar, inferir, medir, contar e **modelar**, sendo estas práticas então pressupostos básicos da Etnomatemática. Nessa perspectiva, a modelagem atuaria como uma metodologia essencial para o Programa de Etnomatemática (D'Ambrosio, 1985; 1990; 1993; 2000; 2014; Rosa; Orey, 2017b).

Para Rosa e Orey (2003), em seu artigo "Vinho e Queijo: Etnomatemática e Modelagem!", a etnomatemática pode auxiliar na representação cotidiana por meio da manipulação de elementos de modelagem. Esse auxílio, por meio de traduções, representaria uma estratégia que poderia beneficiar o processo de ensino e aprendizagem em Matemática, na perspectiva da Educação Matemática.

Ao longo dos anos, Rosa e Orey (2017b) continuaram a se aprofundar nessa perspectiva sociocultural da Modelagem Matemática e, nesse contexto, surgiu o conceito de Etnomodelagem. Dando continuidade a essa conceituação, a Etnomodelagem pode ser interpretada como a intersecção entre a Antropologia Cultural, a Etnomatemática e a perspectiva sociocultural da Modelagem Matemática.

3 Etnomodelagem como um Programa de Pesquisa Auxiliar ao Programa de Etnomatemática

Nas décadas de 1960 e 1970, muitos dos debates sobre o avanço da ciência se concentraram na epistemologia. Assim, na época descrita, essas discussões estavam em andamento, e o contexto histórico em que Ubiratan D'Ambrosio iniciou seus estudos sobre Etnomatemática estava enquadrado nas discussões sobre aspectos funcionais da ciência.

Para D'Ambrosio (1990), o conceito de Programa de Etnomatemática surgiu da compreensão das ideias, procedimentos e práticas matemáticas utilizadas no cotidiano de membros de grupos culturais distintos. Da mesma forma, o próprio D'Ambrosio (1993) defendia a ideia de se referir à Etnomatemática como um programa de pesquisa lakatosiano.

Neste contexto, surge então uma interrogante: *Como funcionam os Programas de Pesquisa Científica segundo Lakatos?* Em resposta a essa questão, Lakatos (1989) desenvolve respostas em relação à quando e por que uma teoria científica é abandonada.

Nesse direcionamento, Lakatos (1989) argumenta, ao se valer de uma forte metáfora que os Programas de Pesquisa são organizados por duas partes:

- a) a primeira corresponde ao *núcleo firme* ou núcleo central, que tem a ver com as hipóteses, teorias ou leis que não são questionadas ou não são refutadas e que os

pesquisadores desse programa de pesquisa não estão dispostos a abandonar (estrutura dorsal do programa de pesquisa).

- b) a segunda corresponde ao que chama de *cinturão protetor*, que é composto por hipóteses (não fazem parte do núcleo central, mas são consequência dele) como: instrumentos de medição, aspectos metodológicos e teorias subjacentes.

De acordo com Lakatos (1989) e interpretando a sua proposta, a atitude dos cientistas se enquadra na proteção do *Núcleo Firme* e, quando surgem anomalias, as bases teóricas que compõe o *Cinturão Protetor* é o que os cientistas colocam em defesa do *Núcleo Firme*. Contudo, quando as hipóteses, teorias ou leis de um Programa de Pesquisa são refutadas, os elementos do Cinturão Protetor defendem o Núcleo Firme do Programa.

Nesse contexto, é importante destacar as heurísticas, e também as subdivide em duas partes: a primeira, denominada Heurística Positiva, àquelas investigações desenvolvidas dentro do programa de pesquisa que corroboram as hipóteses, fortalecem e possibilitam o crescimento das teorias. A segunda, denominada Heurística Negativa, corresponde àquelas questões ou resultados que refutam ou tentam refutar as teorias presentes no Cinturão Protetor.

Para Lakatos (1989), as teorias são abandonadas quando não possuem elementos para defendê-las, quando os elementos do Núcleo Firme não respondem às questões geradas pelas Heurísticas Negativas e as práticas e/ou hipóteses *had hoc* não são suficientes para defender o referido Núcleo Firme.

O contexto apresentado permite-nos interpretar a Etnomatemática como um Programa de Pesquisa Científica que direciona os seus estudos para a valorização e o respeito às diversas ideias matemáticas desenvolvidas pelos membros de grupos culturais distintos (etno) ao longo da história, utilizando técnicas e procedimentos apropriados para resolverem problemas, compreenderem, explicarem e/ou interpretarem o contexto sociocultural e/ou natural (D'Ambrosio, 1990).

Para Rosa e Orey (2019), os elementos que compõem o Programa de Etnomatemática em seu Núcleo Firme incluem aspectos associados à antropologia, especificamente, aspectos da antropologia sociocultural, antropologia linguística, antropologia biológica e arqueologia. Contudo, Rosa e Orey (2019) comentam que outras

características que compõem o Núcleo Firme são: transdisciplinaridade, transculturalidade, diversidade, pluralidade cultural, geração de conhecimento, organização do conhecimento e sua disseminação. Por outro lado, e em relação aos elementos que compõem o Cinturão Protetor do Programa Etnomatemática, poderíamos considerar aquelas teorias, metodologias e pesquisas empíricas que sustentam essas teorias e metodologias e que surgiram após o desenvolvimento do Núcleo Firme deste Programa de Pesquisa.

Dentro dessas teorias e metodologias, podem ser consideradas: a Etnomodelagem (Rosa; Orey, 2012; 2017b; Cortes, 2017; Rodrigues, 2024), a abordagem didática do Programa de Etnomatemática (Aroca, 2022), as características descolonizadoras do Programa de Etnomatemática (Rosa; Orey, 2024), as concepções teóricas, filosóficas e metodológicas das interlocuções polissêmicas do Programa de Etnomatemática (Rosa; Madruga; Pinheiro, 2024), as Conexões Etnomatemáticas (Rodríguez-Nieto, 2020; 2021; Rodríguez-Nieto et al., 2022; Manchego; Utria; Aroca, 2024; Utria; Manchego, 2024), entre outras.

Desde a sua criação, o Programa de Etnomatemática tem sido criticado, especialmente, em relação ao imaginário tradicionalista enquadrado dentro da ideia de matemática escolar ou acadêmica, que afirma que há apenas uma Matemática absoluta e neutra. Esse programa também tem sido criticado em relação à perspectiva decolonial e ao que poderia ou não ser chamado de matemático, entre outras coisas.

Segundo Lakatos (1989), o exposto acima poderia representar Heurísticas Negativas que buscam desestabilizar o Cinturão Protetor do Programa de Pesquisa; neste caso, o Cinturão Protetor do Programa de Etnomatemática. No entanto, Rosa e Orey (2019), também fica claro que estudos empíricos baseados teórica e metodologicamente no Programa Etnomatemática podem representar Heurísticas Positivas que aprimoram o Programa de Pesquisa e contra-argumentam as anomalias e as críticas.

Nesse contexto, a Etnomodelagem se trata de um programa relativamente recente que tem elementos compartilhados com as características de um Programa de Pesquisa Lakatosiano, onde o Núcleo Firme do Programa está relacionado com os aspectos antropológicos, especificamente, a antropologia cultural, aspectos relacionados à matemática, em especial, a modelagem matemática sob uma perspectiva sociocultural e

ideias antropológicas adaptadas, construídas e denominadas de perspectivas éticas (globais), êmicas (locais) e dialógicas (glocais) que transitam no imaginário do global para o ético, do local para o êmico e do glocal para a relação dialógica ou dinamismo cultural entre o êmico e o ético (Rosa; Orey, 2012; 2017b; 2024).

Com relação ao Cinturão Protetor do Programa de Etnomodelagem, poderíamos destacar aqueles estudos relacionados com o desenvolvimento da perspectiva êmica valorizando conhecimentos, habilidades e práticas matemáticas envolvidas nos etnomodelos que são desenvolvidos localmente pelos membros de grupos socioculturais distintos (perspectiva local); a perspectiva ética e sua relação com os conhecimentos, que relacionam os etnomodelos que a academia desenvolve (perspectiva global).

Por outro lado, a perspectiva dialógica relaciona os conhecimentos, as habilidades e as práticas matemáticas envolvidas nos etnomodelos que mediam as interpretações entre as perspectivas êmica e ética (perspectiva glocal); visando valorizar e respeitar os diversos etnomodelos e; finalmente, as perspectivas educacionais e ações pedagógicas da própria Etnomodelagem (Rosa; Orey, 2012; 2017b; 2024).

Para Rosa (2019), as Heurísticas Negativas do Programas de Etnomodelagem poderiam se enquadrar em: nas críticas em relação à perspectiva decolonial, críticas filosóficas relacionadas ao que poderia ou não ser chamado de matemático, críticas em relação ao que é um artefato, o que é um mentefato, o que é um sociofato, entre outras críticas. Por outro lado, estudos empíricos baseados no Programa de Etnomodelagem, bem como no Programa de Etnomatemática, podem representar Heurísticas Positivas que fazem o Programa de Pesquisa crescer e contra-argumentar as críticas (Rosa; Orey, 2019).

4 Considerações Finais

A partir das discussões e argumentações tecidas ao longo deste trabalho, podemos observar algumas situações que consideramos essenciais para a concepção da Etnomodelagem. E por fim responder à pergunta que norteou o nosso trabalho: Quais são as bases teóricas que sustentam e enquadram o Programa Etnomodelagem?

1. A Etnomodelagem é um Programa de Pesquisa Científica, que tem como cerne a ação dos etnomodelos, a êmica, a ética e a relação dialógica. Pode-se entender que

proposições metafísicas são a base para as ideias da etnomodelagem. A heurística negativa poderia ser entendida como a indicação de um caminho que não deve ser percorrido, como no caso do que seria a ausência de uma relação dialógica, na qual o diálogo é necessário entre a visão êmica e a ética, que deve ocorrer para que não haja imposição ou conflito que prejudique a prática. Por outro lado, a relação dialógica seria entendida como a heurística positiva no sentido de indicar o caminho a seguir, as direções que a pesquisa deve tomar para sua evolução. Essa abordagem se relaciona com o fato de estar constantemente aberta aos aprimoramentos científicos.

Atualmente, a Etnomodelagem é um Programa de Pesquisa Progressivo, haja vista que seus estudos atuais visam desenvolver novas pesquisas e propostas teóricas, como aquelas enquadradas no estudo da linguagem, jargões e artefatos culturais, entre outros. Isso implica em uma expansão do Programa com base em sua Heurística Positiva (Lakatos, 1989).

2. Temos, então, que, por definição, a Etnomatemática seria um programa de pesquisa científica, considerado lakatosiano, pelas considerações enumeradas anteriormente neste artigo e, também, pelas definições dadas por D'Ambrosio em sua caminhada acadêmica. Temos também a Etnomodelagem como uma intersecção dos conjuntos que seriam Etnomatemática, Modelagem e Antropologia Cultural, o que coloca a Etnomodelagem como um subconjunto da própria Etnomatemática, que por sua vez se define como um programa de pesquisa lakatosiano. Pode-se deduzir que, também por essa razão, a Etnomodelagem é um programa de pesquisa, ou um programa de pesquisa lakatosiano.

Referências

AROCA, A. Uma Abordagem Didática para o Programa de Etnomatemática. **Tecné, Episteme y Didaxis: TED**, n.º 52, pp. 211–248, 2022. DOI: <https://doi.org/10.17227/ted.num52-13743>.

D'AMBROSIO, U. **A Etnomatemática e o seu lugar na história e na pedagogia da matemática. Para a Aprendizagem da Matemática**, v. 5, não. 1, pág. 44-48, 1985.

D'AMBROSIO, U. **Etnomatemática**. São Paulo: Ática, 1990.

D'AMBROSIO, U. Etnomatemática: um programa. **A Educação Matemática em Revista**, v. 1, pág. 5-11, 1993.

D'AMBROSIO, U. Etnomatemática e modelação. In: **CONGRESSO BRASILEIRO DE ETNOMATEMÁTICA**, 1., 2000, São Paulo. Anais... São Paulo: USP/Faculdade de Educação, 2000a. pág. 142.

D'AMBROSIO, U. **Etnomatemática: Elo entre tradições e modernidade**. Madri: Edições Díaz de Santos, 2014. 120 p.

CORTES, D. P. O. **Resignificando os conceitos de função: um estudo misto para compreender as contribuições da abordagem dialógica para a etnomodelagem**. 2017. Dissertação (Mestrado Profissional em Educação Matemática) – Instituto de Ciências Exatas e Biológicas – ICEB, Departamento de Educação Matemática – DEEMA, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, MG, 2017.

LAKATOS, I. **La metodología de los programas de investigación científica**. Madrid, España: Alianza, 1989.

MANCHEGO PALACIO, K. A.; UTRIA HERNÁNDEZ, Y. Y.; AROCA ARAUJO, A. A. Conexiones etnomatemáticas en el aula con la peonza de Tapita. **Los avances en la investigación en educación matemática**, n. 25, pp. 105–130, 2024. DOI: <https://doi.org/10.35763/aiem25.6404>.

RODRIGUES, S. L. **"O que diacho é tarefa?": etnomodelagem e etnomodelos da produção de arroz em Amarante no Piauí**. 2024. Tese (Mestrado) – Universidade Federal de Ouro Preto, 2024.

RODRÍGUEZ NIETO, C. A. Explorando as conexões entre sistemas de medição utilizados em práticas cotidianas no município de Baranoa. **Revista de Pesquisa Educacional IE da REDIECH**, v. 11, e857, 2020. DOI: https://doi.org/10.33010/ie_rie_rediech.v11i0.857.

RODRÍGUEZ NIETO, C. A. Conexões etnomatemáticas entre conceitos geométricos na preparação de tortilhas de Chilpancingo, México. **Revista de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, Tunja**, v. 11, n. 2, pp. 273–296, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.19053/20278306.v11.n2.2021.12756>.

ROSA, Milton; OREY, Daniel C. Vinho e queijo: Etnomatemática e Modelagem! **Boletim: Boletim de Educação Matemática**, Rio Claro – SP, v. 16, n. 20, p. 19–38, sec. 2003.

ROSA, M.; OREY, D. O campo de pesquisa em etnomodelagem: as abordagens êmica, ética e dialética. **Educação e Pesquisa**, v. 38, nº. 4, pág. 865–879, 2012. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1517-97022012000400006>.

ROSA, M.; OREY, D. C. Fragmentos históricos do programa de etnomatemática. **Anais/Actas do 6º Fundação Luso-Brasileiro de História da Matemática** (p. 535-558). Natal, RN: SBHMat, pp. 535-558, 2014.

ROSA, M.; OREY, D. **Etnomodelagem: uma arte de traduzir práticas matemáticas locais**. São Paulo, SP: Editora Livraria da Médica, 2017b. 178 pág.

ROSA, M.; OREY, D. C. Etnomatemática como Programa de Pesquisa Científica Lakatosiana. **Revista Latino-Americana de Etnomatemática: Perspectivas Socioculturais da Educação Matemática**, [S. l.], v. 11, n.º 3, p. 74-110, 2019.

ROSA, M.; OREY, D. C. Etnomodelagem como processo de glocalização e descolonização. **Revista Venezuelana de Pesquisa em Educação Matemática - REVIEM**, v. 4, n.º 2, p. 1–23, 2024.

ROSA, Milton; OREY, Daniel Clark. Descolonizando o conhecimento matemático local e fazeres: ações decoloniais da Etnomatemática. **Revemop**, v. 6, e2024013, p. 1–22, 2024. DOI: <https://doi.org/10.33532/revemop.e20240132596-0245>.